

СРАВНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ АЛГОРИТМОВ ХЕШИРОВАНИЯ**COMPARISON OF EXISTING HASHING ALGORITHMS****СВИНОУХОВ ДАНИЛА ДМИТРИЕВИЧ,***Воронежский государственный технический университет.***АБРАМОВ АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ,***Воронежский государственный технический университет.***МИЛУШЕВ ЭДУАРД ХАНИФОВИЧ,***кандидат технических наук, доцент,**Воронежский государственный технический университет.***SVINOUKHOV DANILA DMITRIEVICH,***Voronezh State Technical University.***ABRAMOV ANDREY VLADISLAVOVICH,***Voronezh State Technical University.***MILUSHEV EDUARD KHANIFOVICH,***Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,**Voronezh State Technical University.*

В работе рассматриваются алгоритмы хеширования и их роли в современных информационных технологиях. Освещаются концепции и принципы работы различных алгоритмов, таких как SHA-512, BCrypt и MD5, а также анализируется их применение в различных областях, включая безопасность данных, цифровую подпись, хранение паролей, целостность данных и т.д. Выделяются основные преимущества и недостатки каждого алгоритма, а также приводятся их характеристики и особенности. Полученные результаты могут быть полезны для специалистов в области информационной безопасности, разработчиков программного обеспечения и всех, кто интересуется применением алгоритмов хеширования в различных сферах деятельности.

The paper discusses hashing algorithms and their role in modern information technologies. The concepts and principles of various algorithms, such as SHA-512, BCrypt and MD5, are highlighted, and their application in various fields, including data security, digital signature, password storage, data integrity, etc., is analyzed. The main advantages and disadvantages of each algorithm are highlighted, as well as their characteristics and features. The results obtained can be useful for information security specialists, software developers and anyone interested in the application of hashing algorithms in various fields of activity.

Ключевые слова: алгоритмы, хеширование, SHA-512, BCrypt, MD5, безопасность.

Key words: algorithms, hashing, SHA-512, BCrypt, MD5, security.

Идея алгоритма хеширования заключается в преобразовании произвольных входных данных (сообщения) фиксированной длины, называемой хешем или хеш-значением, при помощи специального математического преобразования. Этот процесс называется хешированием.

В данной статье будут рассмотрены некоторые представители таких алгоритмов, такие как: SHA-512, BCrypt и MD5, которые активно используются в области криптографии и ин-

формационной безопасности.

Основная цель хеширования – получение уникального идентификатора (хеша) для произвольных данных, который будет представлять собой компактное и фиксированное представление этих данных [4, с. 395]. Важно, чтобы хеш-значение было уникальным для каждого уникального входного сообщения, что обеспечивает низкую вероятность коллизий (когда два разных сообщения имеют одинаковый хеш).

Важной особенностью хеширования является необратимость, заключается она в том, что преобразовать данные в хэш можно, а имея хэш получить данные обратно уже нельзя [6, с. 144]. Такое поведение дает возможность хранить пароли более безопасно. Даже в том случае, если злоумышленник получит пароль, он не сможет его использовать.

Алгоритм хеширования `bcrypt` (англ. "Blowfish Crypt") является адаптивным хеш-алгоритмом, который специально разработан для хранения паролей. Одной из ключевых особенностей этого алгоритма можно считать его адаптивность. Он может быть легко настроен для увеличения или уменьшения затрат времени и памяти на хеширование, это позволяет поддерживать уровень безопасности даже при изменении вычислительной мощности атакующих. Также стоит отметить, что `Bcrypt` намеренно затрудняет атаки по словарю на пароли [4, с. 265]. Алгоритм использует случайное значение (так называемое `salt`) для усложнения атак на алгоритм, данный подход практически полностью сводит на нет использование предварительно рассчитанных радужных хешей.

Попробуем зашифровать строку «Привет, мир!», результат будет следующим:

```
$2y$10$h2C2Ny4SWkOkWemHkLKpzOH2Eh8xEYIRuhoPUUo3Iti197G3lkmk.
```

`Bcrypt` отличается высоким уровнем безопасности за счет медленной скорости вычислений, адаптивности к настройке уровня безопасности, сопротивления атакам на GPU (графические процессоры) и FPGA (программируемые устройства массивной памяти), простоты использования в различных системах и широкого распространения, что делает его эффективным и надежным вариантом для хеширования паролей и обеспечения безопасности данных.

SHA-512 (Secure Hash Algorithm 512-bit) – это криптографический алгоритм хеширования, который преобразует произвольно длинные входные данные в уникальное хеш-значение фиксированной длины 512 бит (или 64 байта). Концептуально алгоритм работает следующим образом:

- Инициализация состояния: SHA-512 начинает свою работу с инициализации внутреннего состояния, которое состоит из определенных шестнадцатеричных констант;
- Разбиение данных на блоки: входные данные разбиваются на блоки фиксированного размера (обычно 1024 бита или 128 байт). Если последний блок данных меньше этого размера, он дополняется нулями и добавляется информация о длине в конце;
- Итеративное преобразование блоков данных: каждый блок данных обрабатывается итеративно через серию раундовых функций, которые преобразуют блок данных с использованием различных операций;
- Преобразование каждого блока данных: в каждом раунде блок данных подвергается ряду преобразований, включая подстановочные функции, операции сложения по модулю 2 и битовые сдвиги;
- Обновление состояния: после обработки каждого блока данных состояние SHA-512 обновляется в соответствии с преобразованиями, выполненными на этом блоке. Это состояние включает в себя текущее хеш-значение, которое изменяется после каждого блока;
- Формирование окончательного хеш-значения: после обработки всех блоков данных окончательное хеш-значение формируется путем объединения состояния SHA-512, представляющего результат преобразований всех блоков данных.

Если дать алгоритму на вход строку «Привет, мир!», то результат алгоритма будет следующим:

"72999100567a447d753427946f9de45255ab9ce1778f771b5c3d4663cbb53f8623e829655b3b3ca7bfe388510249f74e5d3a0e16c8be0ff2d0696abcb68a940e".

SHA-512, как часть семейства алгоритмов SHA-2, выделяется на фоне других алгоритмов хэширования благодаря высокому уровню безопасности, производительности, устойчивости к коллизиям и широкой поддержке, делая его одним из наиболее надежных и популярных выборов для обеспечения цифровой безопасности и выполнения криптографических задач в разнообразных сценариях использования [5, с. 115].

MD5 (Message-Digest Algorithm 5) представляет собой криптографический хеш-алгоритм, который используется для генерации уникального хеш-кода фиксированной длины (128 бит, или 32 шестнадцатеричных символа) из входных данных произвольной длины.

Первым этапом данного алгоритма является инициализация четырёх 32-битных регистров, а именно A, B, C и D, которые будут использоваться для промежуточных вычислений.

Затем сообщение, введённое пользователем, дополняется таким образом, чтобы его длина стала кратной 512 битам (64 байта). При этом также добавляется бит 1 и биты-нули, а также длина сообщения.

Начальное значение данной хеш-функции устанавливается в шестнадцатеричную константу, после чего сообщение пользователя разбивается на блоки по 512 бит, и каждый блок обрабатывается последовательностью логических преобразований, в результате чего обновляется текущее значение хеш-функции. И в конечном итоге, после обработки всех блоков сообщения, получается хэш-код, который и представляет собой прямую информацию об исходном сообщении.

Рассмотрим пример работы алгоритма также на примере сообщения «Привет, мир!». В результате проведения всех этапов хэширования мы получим строку: "5eb63bbbe01eed093cb22bb8f5acdc3", что и будет являться уникальной информацией самой строки.

Таблица 1. Сравнение рассматриваемых алгоритмов хэширования

Признак	BCrypt	SHA-512	MD5
Уровень безопасности	Средний	Высокий	Низкий
Длина хэша	Гибкий (192-256 бит)	512 бит	128 бит
Скорость вычислений	Медленный	Быстрый	Быстрый
Поддержка	Ограниченная	Широкая	Широкая
Сложность вычислений	Высокая	Высокая	Низкая
Устойчивость к коллизиям	Высокая	Высокая	Низкая
Популярность	Часто используется	Широко используется	Редко используется
Обновления	Редко обновляется	Нет известных уязвимостей	Существует множество уязвимостей
Рекомендации	Для хэширования паролей и сравнительно надежной защиты	Для высокой безопасности и предпочтительно для новых систем	Не использовать для хэширования паролей

MD5 на данный момент не отличается своей безопасностью, из-за чего используется в случаях, где скорость и простота могут быть приоритетом над безопасностью данных. Сам алгоритм может быть полезен в основном в не критичных задачах цифровой подписи, проверки целостности данных или простых хеш-суммированиях, где и находит своё применение в настоящее время.

Выбор подходящего алгоритма хеширования играет ключевую роль в обеспечении безопасности и целостности данных. Универсального алгоритма под все нужны не существует, поэтому, в зависимости от конкретных потребностей и требований к безопасности, необходимо выбирать соответствующие алгоритмы. Сравнение рассматриваемых ранее хэш-алгоритмов представлена в табл. 1.

В некоторых ситуациях производительность алгоритма является более важным критерием, потому в таких случаях имеет смысл смотреть в сторону SHA-512 алгоритма, который разбивает входные данные на блоки фиксированного размера, которые можно обрабатывать параллельно.

В других же случаях требования к стойкости и безопасности будут гораздо выше, чем необходимость посчитать хэш как можно быстрее. В таком случае разумно смотреть в сторону BCrypt алгоритм.

MD5 же является быстрым и простым алгоритмом хеширования, обладающим хорошей производительностью и широким использованием для проверки целостности данных в различных системах. Однако из-за своей уязвимости к коллизиям и недостаточного уровня безопасности, MD5 на сегодняшний день не рекомендуется для хеширования паролей и других важных данных, и алгоритмы BCrypt и SHA-512 являются более рекомендованными для обеспечения надежной защиты информации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдошин С. Дискретная математика. Модулярная алгебра, криптография, кодирование. 1-е изд. ДМК-Пресс, 2017. 352 с.
2. Модели безопасности компьютерных систем / Н.А. Богульская, М.М. Кучеров. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2019. 206 с.
3. Основы математической логики и криптографии. Практикум в Excel. М.: КН О РУС, 2024. 358 с.
4. Кормен Т. Алгоритмы: построение и анализ, 3-е изд. : Пер. с англ. М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2013. 1328 с.
5. Кнут Д.Э. Искусство программирования, том 1. Основные алгоритмы. 3-е Пер. с англ. изд. М: ООО "И.Д. Вильямс", 2018. 720 с.
6. Фило. В., Пиктет М. Теоретический минимум по Computer Science. Сети, криптография и data science. 2-е изд. СПб., 2022. 288 с.
7. Хоффман Э. Безопасность веб-приложений. Разведка, защита, нападение. 1-е изд. СПб., 2021. 336 с.

© Свиноухов Д.Д., Абрамов А.В., Милушев Э.Х., 2024.